
ULTRASSOM FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDADE COMO TRATAMENTO ESTÉTICO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 12/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7932752

Aurielle Maria de Oliveira Gomes

Lourdes Catarina do Nascimento Santos

Orientadora: Prof. Me Débora de Fátima Mendonça Santos Cavalcanti

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo avaliar por meio de uma revisão integrativa os efeitos do tratamento estético com Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade (HIFU) no rejuvenescimento facial. Trata-se de um recurso estético não invasivo que atua no rejuvenescimento facial por meio do estímulo de colágeno e ancoragem muscular. Este estudo foi realizado a fim de expor dados e evidências acerca desse tratamento, avaliando segurança, reações adversas e eficácia. Foram coletados artigos nas bases de dados LILACS, Google Acadêmico e SCIELO, durante os meses de outubro a novembro de 2022. Posteriormente, foi realizada análise criteriosa do material selecionado a fim de reunir as informações mais relevantes concernentes ao tema proposto. Conclui-se nesta revisão que o Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade (HIFU) é um recurso estético seguro e que contribui de forma significativa no rejuvenescimento facial

com a melhora da flacidez. Contudo, mais estudos acerca do assunto são necessários.

Palavras-chave: Envelhecimento. Ultrassom focalizado. Rejuvenescimento. Facial.

ABSTRACT

This article aims to evaluate, through an integrative review, the effects of aesthetic treatment with High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) in facial rejuvenation. It is a non-invasive aesthetic resource that acts in facial rejuvenation by stimulating collagen and muscle anchoring. This study was carried out in order to expose data and evidence about this treatment, evaluating safety, adverse reactions and efficacy. Articles were collected in the LILACS, Google Scholar and SCIELO databases, during the months of October to November 2022.

Subsequently, a careful analysis of the selected material was carried out in order to gather the most relevant information regarding the proposed theme. It is concluded in this review that High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) is a safe aesthetic resource and that it contributes significantly to facial rejuvenation with the improvement of flaccidity. However, more studies on the subject are needed.

Keywords: Aging. Focused ultrasound. Rejuvenation. Facial.

1 INTRODUÇÃO

A pele corresponde a cerca de 15% do peso total do corpo de cada pessoa, estando acima do tecido adiposo, músculos e estruturas ósseas. Ela se divide em epiderme a mais superficial, derme a mais profunda e hipoderme ou tecido subcutâneo (BORGES et al., 2016).

A pele tem a eficiência de preservar incontáveis funções por conta da sua estrutura anatômica e histológica, tornando-se um órgão complicado (CANTEIRO et al 2022).

Em pleno século 21, ainda existem grandes desafios acerca do combate ao envelhecimento precoce da pele, que é definido como um conjunto de mecanismos fisiológicos que alteram as capacidades físicas e intelectuais do ser humano. O envelhecimento da pele é apenas uma parte visível deste processo (BOISMAL et al., 2020).

O fotoenvelhecimento acontece por conta da radiação ultravioleta do sol, assim sendo o essencial causador do envelhecimento cutâneo, pois a ação dos raios faz o acontecimento do envelhecimento extrínseco, provocando modificações na sua pigmentação deixando-a irregular, causando manchas, rugas profundas, ressecamento e telangiectasias, ocasionando danos nas fibras de colágeno e elastina, aumentando a produção de radicais livres, que prejudica a estrutura celular (TESTON. et al., 2010).

Com o passar dos anos os fibroblastos acabam envelhecendo, chamando-se de fibrócitos e acontece a parada da produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Com todo o colágeno presente na pele, do tipo I o mais relevante, sofre agressão pelo acontecimento de glicação das proteínas e pelos radicais livres, permanecendo na pele, mas sem fazer a sua verdadeira função (PEREIRA 2016 et al CANTEIRO 2022).

O envelhecimento ocorre respeitando as modificações degenerativas nas fibras de colágeno e elastina na derme, acontece uma desordem no metabolismo do colágeno diminuindo sua produção e expandindo sua degeneração (CANTEIRO et al 2022).

Os primeiros indícios de envelhecimento da face são aparentes a partir dos trinta anos, quando ocorre a queda das sobrancelhas por conta do aumento da flacidez da pele, a força da gravidade e movimentações repetidas dos músculos na região dos olhos, no começo as mudanças acontecem em um nível anatômico debaixo da pele, com o andar dos anos, se torna evidente na parte exterior da pele em áreas com pouca gordura superficial (PEREIRA, BRAGA et al 2021).

Na juventude a face tem o formato de um trapézio invertido; com todo o acontecimento do envelhecimento faz modificações no formato do rosto, que

tem tendência a formar um quadrado. A formação da quadralização é esclarecida com suporte dos quatro pilares essenciais do envelhecimento: flacidez cutânea, ação muscular depressora, diminuição do volume de gordura, perda da sustentação e remodelamento ósseo (OLIVEIRA, CANTEIRO et al 2022).

O conceito de rejuvenescimento facial abrange atualmente visão tridimensional, que reconhece como sinais de envelhecimento não só a perda da textura cutânea e as rugas de expressão, mas também as perdas volumétricas secundárias à remodelação óssea e a redistribuição da gordura facial (HADDAD et al., 2017).

Para um procedimento estético de eficácia que mostre bons resultados é fundamental entender as alterações intrínsecas e extrínsecas da pele, que causam rugas, linhas de tensão na pele, diminuição de colágeno e elastina, o que favorece a flacidez na pele causando o ressecamento e conseqüentemente as rugas estáticas pela quantidade de tempo que foi movimentada.

O Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade (HIFU) surge como recurso estético não invasivo que atua no rejuvenescimento facial por meio do estímulo do aquecimento dos tecidos, conseqüentemente produzindo um novo colágeno resultando na melhora do envelhecimento (WASCHKW *et al.*, 2019).

O ultrassom focado em alta intensidade (HIFU) é um método avançado que foi elaborado em solução à crescente procura por rejuvenescimento facial não invasivo (AZUELOS et al., 2019).

Em razão da possibilidade de permeabilidade profunda nos tecidos vivos, as ondas ultrassônicas oferecem energia mecânica para a área escolhida no interior do corpo e o absorvedor de energia pode intensificar a hipertermia do tecido para um porte relativamente elevado. No decorrer da proliferação dessas ondas pelo corpo, sucede o armazenamento de energia no meio dos tecidos. O acréscimo da intensidade das ondas e o foco das mesmas concedem o armazenamento de uma alta quantidade de energia nos tecidos, ocasionando na sua eliminação pela ruptura celular e necrose (MACHADO et al., 2019).

É indispensável o uso por meio (gel) no sentido que as ondas geradas sejam capazes de se propagar. Exceto a gordura, ar e osso, a maior parte das propriedades acústicas semelhantes às da água vem do corpo humano. Meios aquosos são ideais para a passagem de energia do ultrassom para o corpo (HAAR; COUSSIOS, 2007).

Na região facial, os aparelhos micro focalizados permitem entregar energia em lugares próprios que motivam áreas de micro coagulação que expandem o retorno inflamatório e, colaborando na regeneração dos tecidos. Apesar de que os retornos não se tornam iguais a uma ritidectomia, essa sistemática mostra benefícios, por não possuir um pós-operatório traumático, possuindo uma biossegurança adequada (FUIRINI *et al.*, 2002).

O equipamento transmite ondas ultra sônicas em distintas regulagens, com a área de tratamento adequado, afetam e aquecem as camadas da derme, a partir da superfície até o músculo, e provocando a formação do colágeno (neocolagênese) na região da face são manipuladas três profundidades pretendendo a execução da terapia em diferentes níveis teciduais. 1,5mm (Dermis Papilar), 3mm (Dermis Reticular), 4,5mm (Sistema Musculo Aponeurótico Superficial) (MURAO *et al.*, 2021)

As ondas ultrassônicas entregaram energia mecânica para a área que o paciente vai está fazendo o procedimento naquele momento, permeando profundo nos tecidos (MACHADO *et al.*, 2019).

Este estudo, por sua vez, visa avaliar os efeitos do tratamento estético com Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade (HIFU) no rejuvenescimento facial mapeando as evidências disponíveis na literatura científica que corroborem ou não, a sua utilização na melhoria do envelhecimento facial. Na presença disso temos a intenção de solucionar a afecção estética e trazer informação para profissionais da área da estética.

2 METODOLOGIA

O presente artigo é uma revisão integrativa da literatura atual, sua elaboração foi feita a partir da definição do tema central, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão. O tema central norteador foi ultrassom focalizado de alta intensidade como tratamento estético no rejuvenescimento facial. Foram coletados artigos e estudos publicados no período de 2012 a 2022, nos idiomas inglês e português. Com o tema central e o objetivo do estudo definidos, foram determinados os termos de interesse da pesquisa: “Envelhecimento”, “Ultrassom focalizado”, “Rejuvenescimento” e “Facial”. Em Inglês, utilizou-se os termos “Aging”, “Focusedultrasound”, “Rejuvenation” e “Facial”.

Para a pesquisa realizada no período de outubro a novembro de 2022 foram utilizadas as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Foram incluídos os estudos transversais, relatos de caso, retrospectivos, observacionais, analíticos, descritivos ou quantitativos publicados. Foram excluídos deste estudo os trabalhos de artigos não disponíveis gratuitamente, incompletos, duplicatas e os que não tinham relação com o tema central proposto. Os anos de publicação e critérios foram aplicados e filtrados com as ferramentas disponibilizadas nas próprias bases de dados.

Nas pesquisas nas bases de dados, foram encontrados 43 artigos que possuíam relação com o tema proposto, sendo 8 artigos no LILACS, 19 no Google Acadêmico e 16 no SciELO. Nesses trabalhos selecionados, aplicando-se os critérios supracitados de inclusão e exclusão, restaram 18 artigos para esta revisão. Após a leitura criteriosa desses estudos selecionados, 11 artigos foram retirados do trabalho por não atenderem o objetivo do estudo. Com isso, 07 artigos foram incluídos neste trabalho, por serem mais relevantes para o tema central do estudo (Figura 1).

Figura 1-Fluxograma da seleção dos artigos da revisão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta revisão de literatura foram selecionados 07 artigos, dentre os 18 artigos potenciais para o estudo selecionados no momento da pesquisa. No Quadro 1, estão dispostos os artigos selecionados e utilizados, juntamente aos seus resultados e conclusão.

Quadro 1 – Distribuição dos artigos referente ao autor/ano, título, resultados e conclusão.

AUTOR/ANO	TÍTULO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
KERSC HER et al., 2019	Resultados clínicos e biofísicos da combinação de ultrassom microfocado com visualização (MFU-V) e enchimento de hidroxilapatita de cálcio (CaHa) para tratamento facial.	Os resultados mostraram uma proporção melhor no tratamento combinado, com melhora da flacidez de pele e a aparência global da face que foi observada após 24 e 48 semanas.	O tratamento combinado do MFU-V e CaHA melhoraram a aparência e retardaram os processos visíveis de envelhecimento.
BAZZO, 2016	Utilização do ultrassom microfocado no tratamento dos sinais de idade: Um estudo piloto	Os resultados apresentaram melhora na textura e coloração da pele, redução das linhas de expressão na região das bochechas, redução do sulco nasolabial e melomental. Apenas 1 não apresentou resultado satisfatório mediante	O protocolo utilizado não demonstrou grandes resultados visuais que possibilitasse afirmar que este seria o melhor recurso. Sendo necessária a realização de mais pesquisas para comprovar a eficácia.

		comparações fotográficas.	
SILVA et al., 2016	Ultrassom microfocalizado no tratamento de flacidez tissular facial.	3 relataram clareamento, melhora significativa da textura da pele, hidratação e uma leve diminuição das rugas, além do aumento da autoestima. Uma voluntária relatou que não observou nenhuma melhora e outra desistiu.	O Ultrassom microfocado não obteve resultados esperados, devido à necessidade de continuidade nos estudos sobre a técnica.
PARK et al., 2015	Ultrassom focado de alta intensidade para o tratamento de rugas e frouxidão cutânea em sete áreas faciais diferentes.	Todas as sete áreas apresentaram melhora clínica e satisfação dos pacientes aos 3 e 6 meses.	O tratamento com o ultrassom microfocado é seguro e possui eficácia para melhora da flacidez e rugas.
BANI; CALOSI; FAGGIOLI, 2014	Efeitos do tratamento de ultrassom de alta frequência sobre os tecidos da pele humana.	Houve eficácia na diminuição da flacidez da pele facial e considerável redução estatisticamente significativa das rugas.	O estudo forneceu evidências de que o ultrassom de alta frequência é uma técnica segura e eficaz para fins de contração da pele.

<p>GEORG ETTE et al., 2014</p>	<p>Avaliação de um sistema de ultrassom microfocado para melhorar a frouxidão da pele e o aperto na face inferior.</p>	<p>93 concluíram o estudo e 58% apresentou melhoras na frouxidão da pele dos dois terços inferiores da face e do pescoço.</p>	<p>A eficácia do ultrassom microfocado no rejuvenescimento da face inferior alcançou resultados promissores.</p>
<p>SUH et al., 2011</p>	<p>Aperto intensivo por ultrassom com foco intenso na pele asiática: resultados clínicos e patológicos.</p>	<p>Todos apresentaram melhora nas dobras nasolabiais e na linha da mandíbula. A biópsia mostrou maior colágeno com espessamento da derme e endireitamento de fibras elásticas na derme reticular após o tratamento.</p>	<p>O ultrassom microfocado é um procedimento seguro e eficaz para pele asiática.</p>

Os autores Georgette et al. (2014) e Bazzo (2016), concordam que o aparelho ultrassom microfocado (UM) promove a remodelação do tecido como resultado da formação de uma cascata de coagulação, onde ocorre a perda de celularidade que é desencadeada pela energia acústica, assim as fibras de colágeno se contraem para favorecer a produção de um novo colágeno, e consequentemente, melhorando as marcas de rugas na face e otimizando a aparência, tratando o envelhecimento da pele que está interligado com a baixa produção de colágeno e produção de flacidez facial.

Os estudos de Ban, Calosi e Faggioli (2014) concluíram que este equipamento possui características que possibilita atingir as camadas mais profundas da pele para auxiliar no processo de produção de colágeno, assim como o estudo de Park et al. (2015) que apontou que os pacientes que foram submetidos a procedimentos com o uso do ultrassom microfocado realizaram uma biópsia e houve a comprovação laboratorial da sua eficácia, e de fato, houve o aumento significativo na produção de colágeno.

Pela direção localizada ocorre a produção de energia através de transdutores que estão associados ao ultrassom, e conseqüentemente, essa elevação de calor no tecido cutâneo irá favorecer a coagulação da área alvo. A audição humana não consegue identificar as ondas transmitidas pelo ultrassom microfocado, tendo em vista que, trata-se de um tratamento que não causa desconfortos intensos ao paciente (PARK *et al.*, 2015).

Essa tecnologia favorece que haja o aumento do estímulo na produção de neocolagênese, que é responsável por evitar uma série de complicações associadas aos procedimentos estéticos em decorrência da alta frequência de calor na epiderme. O tratamento durante em torno de 90 minutos para as regiões do rosto e pescoço, e pode haver variações a depender da particularidade de cada paciente, bem como a espessura utilizada durante a realização do procedimento, devendo seguir o protocolo direcionado a garantia da segurança do cliente no ambiente ambulatorial (FAGGIOLI *et al.*, 2014).

Durante a realização desta técnica utiliza-se gel que possibilita o contato direto pele a pele, resultando no aumento e favorecimento da eficácia e rapidez de resultados. Os aspectos de flacidez são melhorados em decorrência da coagulação térmica que permite a produção de um tecido mais espesso e sem causar danos irreversíveis à pele, facilitando a penetração mais profunda das ondas ultrassônicas do aparelho (SILVA *et al.*, 2015).

Em seus estudos, os autores Georgette et al. (2014) acrescentaram que a ausência de colágeno impacta diretamente na autoestima do paciente, sendo

responsável por alterar traços faciais e requer de um tratamento especializado para melhorar a região facial.

Segundo Bazzo (2016), o UM facilita a renovação das células através da energia acústica, e esses aspectos favorecem que haja uma formação efetiva de cascata inflamatória, onde ocorre a cicatrização e conseqüentemente, melhora a aparência da pele por meio do rejuvenescimento facial, sendo um dos aparelhos promissores dentro da estética e possui diversos benefícios para o público alvo.

De acordo com Ban, Calosi e Faggioli (2014) a implementação do ultrassom microfocado no tratamento de rejuvenescimento facial foi inserido nos atendimentos ambulatoriais, sendo um instrumento inovador que possibilita resultados positivos para o paciente, o que coincide com os estudos de Silva et al. (2015), que afirma que este tratamento possui diversos benefícios para a saúde e bem-estar do cliente, e que após a sua aplicação houve diversos estudos de satisfação que comprovaram a satisfação dos pacientes.

Quanto aos efeitos adversos da aplicação do ultrassom microfocado, os autores Kerscher *et al.* (2019) explicam que a coagulação térmica possui a finalidade de evitar possíveis resultados indesejáveis, e para minimizar a ocorrência de efeitos adversos pós-tratamento, profissionais criaram protocolos eficazes para controlar, registrar e intervir possíveis agravos à saúde do cliente. Bazzo (2016) acrescenta que este tratamento não proporciona desconforto intenso ao paciente, e isso é um dos principais fatores que facilita a adesão desse procedimento.

Os estudos de Suh et al. (2011) também concluíram que o ultrassom microfocado é considerado um procedimento não invasivo, que não causa desconfortos intensos. E em algumas etapas, há a utilização de anestésicos e sedativos que atuam diretamente nos bloqueios nervosos para minimizar possíveis dores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante os fatos supracitados, percebe-se que a busca por procedimentos estéticos capazes de retardar o envelhecimento facial são cada vez mais frequentes, e mesmo com a diversidade de técnicas e protocolos que

possibilitem resultados satisfatórios, o ultrassom microfocado está sendo destaque por não causar uma recuperação dolorosa. O equipamento possibilita atingir as camadas mais profundas da pele, de maneira que favoreça atender as necessidades das pacientes de acordo com suas necessidades apresentadas.

A remodelação do colágeno é um dos benefícios do Ultrassom microfocado em decorrência da diminuição significativa nos sinais de flacidez tissular, que resulta-se mediante a microlesões causadas pelo procedimento, podendo obter resultados progressivos e também pode ser realizado a sua aplicabilidade em diferentes regiões do corpo sem restrições.

E esta técnica resulta em resultados tão bons quanto os cirúrgicos, e possui diversas vantagens que contribuem para a adesão do tratamento solicitado pelo profissional atuante na área da estética, sendo necessário um acompanhamento integral, visando atender as particularidades de cada indivíduo.

REFERÊNCIAS

AZUELOS. A et al 2019 – Ultrassom Focado de Alta Intensidade: Um Procedimento Não Invasivo Satisfatório para Rejuvenescimento do Pescoço.

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-30923813> – Acesso 02.11.2022

BOISMAL F. et al. Physiopathologie et thérapies innovantes [Skinaging: Pathophysiology and innovativetherapies]. **Med Sci (Paris)**. 2020 Dec; 36(12):1163-1172. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33296633/> Acesso em: 03 de setembro de 2022.

BORGES, F. et al. **Terapêutica em estética**: conceitos e técnicas. 1. Ed. São Paulo: Phorte, 2016.

CANTEIRO, OLIVEIRA, WECKERLIN Tratamentos para sinais de envelhecimento facial: uma revisão de literatura, revista magsul de estética e cosmética 2022

FUIRINI J. N.; LONGO, G. J. Ultrassom. 2. ed. Amparo, KLD bioequipamentos eletrônicos, p. 52, 2002.

HAAR, G. T.; COUSSIOS, C. High intensity focused ultrasound: Physical principles and devices. International journal of Hyperthermia, LONDRES, v. 23, n. 2, p. 89 – 104, dezembro 2007.

HADDAD, Alessandra. et al. Conceitos atuais no uso do ácido poli-L-láctico para rejuvenescimento facial: revisão e aspectos práticos. **Surg. cosmet. dermatol.** (Impr.); 9(1): 60-71, jan.-mar. 2017.

KAMIZATO, BRITO, Técnica e estética faciais, serie eixos, 2014.

KEDE, M.P.V.; SABATOVICH, O. Dermatologia estética. São Paulo: Atheneu, 2004.

MACHADO, Gisele. HIFU- – Uma opção para estímulo na produção do colágeno e melhora na flacidez da pele – Relato de caso clínico. Sete Lagoas, 2019

MELECK M., FROES P., BORGES F. Efeito do ultrassom microfocado no rejuvenescimento facial: avaliação clínica e histológica. ABME National Scientific Magazine. 2020.

MONTONI, Juliana Rodrigues – ultrassom microfocado na harmonização orofacial – Monografia intitulada. Faculdade Sete Lagoas – FACSETE, 2021.

OSAKI, T. H.; OSAKI, M. H.; KIKKAWA, D. O. Rejuvenescimento palpebral e periorbital. 1.ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2019.

PEREIRA, BRAGA, SOUZA, MARTINS, Camadas da face e mudanças associadas com o envelhecimento facial, revista Aesthetic orofacial Science, 2021

STANDARD Fundamentos de estética, 3 edição ciências da pele, tradução da 10ª edição norte-americana, cengagelearning, 2017.

SILVA, PINTO, BACELAR, O uso da radiofrequência no rejuvenescimento facial – Revisão de literatura, Revista Saúde em Foco, Edição nº 10, 2018.

TESTON, A.P.; NARDINO, D.; PIVATO, L. Envelhecimento cutâneo: teoria dos radicais livres e tratamentos visando a prevenção e o rejuvenescimento. **UNINGÁ Review**, vol. 1, p. 71-94, janeiro ,2010. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uningareviews/article/view/451/110> Acesso em: 03 de setembro de 2022.

WASCHKE, J.; BOCKERS, T.; PAULSEN, F.Sobotta anatomia clínica. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil